

XITOIY TILIDA MEHNAT, SABR VA TIRISHQOQLIKKA UNDOVCHI IBORALAR

Sodirova Aziza Mirkomol qizi

TDSHU, Magistratura lingvistika 2-bosqich
+998930050938 azizasodirova2002@gmail.com

Ilmiy rahbar: F.f.n., prof. A.A.Karimov

Annotatsiya. Mazkur maqolada xitoy tilidagi iboralar, ularning kelib chiqish tarixi va manbaalari haqida ma'lumot berilib, undan tashqari aynan mehnat, sabr va tirishqoqlikka undovchi bir qancha iboralar misol sifatida beriladi. Keltirilgan iboralar semantik va tuzilish jihatidan tahlil qilinadi. Xitoy tili uzoq yillik tarixga ega eng qadimiy tillardan biri bo'lib, bu uning lug'at boyligida iboralar ham talaygina ekanligidan dalolat beradi. Hammamizga ma'lumki, xitoy xalqidek iboralardan ko'p foydalanuvchi xalq bo'lmasa kerak. Bu ham o'z navbatida nutqning yorqin va ta'sirli bo'lishiga yordam beradi. Xitoy tilidagi iboralar tizimi o'ziga xosligi, qadimiyligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Ushbu maqolada mehnat, sabr va tirishqoqlikka undovchi lug'at tizimida eng ko'p foydalaniladigan, eng ko'p uchraydigan iboralar tanlab olingan. Ushbu maqola o'z navbatida xitoy tilini o'rganuvchi yoshlar va tishunoslar uchun foydali manbaa bo'lib xizmat qila oladi.

Kalit so'zlar: ibora, xitoy tilining o'ziga xosligi, mehnatsevarlik, ta'rif, qadriyat, ezigulik, sabr, qat'iyat.

Аннотация. В данной статье представлена информация об китайских фразеологизмах, их происхождении и источниках, а также приводятся примеры выражений, которые побуждают к труду, терпению и настойчивости. Приведённые фразеологизмы анализируются с точки зрения семантики и структуры. Китайский язык, являясь одним из древнейших языков с многовековой историей, обладает богатым словарным составом, в котором значительное место занимают устойчивые выражения. Всем известно, что, пожалуй, нет народа, который бы так часто использовал фразеологизмы, как китайцы. Это, в свою очередь, способствует выразительности и воздействующей силе речи. Система китайских фразеологизмов отличается своей уникальностью и древностью от других языков. В данной статье были отобраны наиболее употребительные выражения, побуждающие к труду, терпению и настойчивости. Эта статья может служить полезным источником для молодых изучающих китайский язык и для лингвистов.

Ключевые слова: фразеологизм, самобытность китайского языка, трудолюбие, описание, ценность, добродетель, терпение, стойкость.

Annotation. This article provides information about Chinese idioms, their origins and sources, and also offers several examples of expressions that encourage hard work, patience, and diligence. The idioms presented are analyzed from semantic and structural perspectives. Chinese, being one of the most ancient languages with a long history, has a rich vocabulary that includes a large number of idiomatic expressions. It is well known that few nations use idioms as frequently as the Chinese people. This, in turn, contributes to the clarity, expressiveness, and impact of speech. The system of Chinese idioms stands out from others due to its uniqueness and antiquity. In this article, the most commonly used idioms that promote hard work, patience, and perseverance have been selected. This article can serve as a useful resource for young learners of the Chinese language as well as linguists.

Keywords: idiom, uniqueness of the Chinese language, diligence, description, value, virtue, patience, perseverance.

Xitoy xalqining ko‘p asrlik madaniyati, falsafasi va turmush tarzi mehnat, sabr-toqat va tirishqoqlikka asoslangan. Xitoy jamiyatida shaxsning muvaffaqiyati faqat nasib emas, balki uzluksiz mehnat, qat‘iyat va iroda mahsuli sifatida qaraladi. Shu sababli xitoy tilida mehnatga undovchi hikmatlar, iboralar, maqollar va frazeologik birliklar nihoyatda ko‘p uchraydi. Ular nafaqat tilning milliy boyligini tashkil qiladi, balki xalqning ma‘naviy dunyosini aks ettiradi. Ushbu maqolada xitoy tilidagi mehnat, sabr va tirishqoqlik mazmunidagi iboralar lingvistik, semantik va madaniy nuqtayi nazardan o‘rganiladi va misollar orqali tahlil qilinadi.

1. Xitoy tilida mehnatga undovchi iboralar va ularning ma‘no qatlamlari

“勤劳致富” (qín láo zhī fù) — “Mehnat boylikka yetaklaydi”

勤劳 — mehnatkash, tirishqoq

致富 — boylikka erishmoq

Bu ibora xitoy xalqining eng qadimiy iqtisodiy-falsafiy qarashlaridan biridir. U inson mehnati halol boylikning asosi ekanini ta‘kidlaydi.

只有勤劳致富，才能过上更好的生活。

Faqat mehnat orqaligina boylikka erishib, yaxshiroq hayotga erishish mumkin.

“一分耕耘，一分收获” (yī fēn gēng yún, yī fēn shōu huò) — “Qancha ekilsa, shuncha o‘riladi”

Bu ibora harakat va natija o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi. Inson mehnat qilsa, albatta natija bo‘ladi.

学习就像农田，一分耕耘，一分收获。

O‘qish ham daladek — qancha mehnat qilsang, shuncha natija olasan.

“业精于勤” (yè jīng yú qín) — “Mahorat mehnatdan tug‘iladi”

业 — hunar, ish

精 — mukammal bo‘lish

勤 — mehnatsevarlik

Ishni puxta bilishning siri — tinimsiz mashq va mehnatdir.

他每天练习，真正做到了业精于勤。

U har kuni mashq qilib, mahoratini mehnat bilan oshirdi.

2. Sabr va bardoshlilikka undovchi iboralar

“忍一时风平浪静” (rěn yī shí fēng píng làng jìng) “Bir oz sabr qilsang, bo‘ron ham tinadi”

Murakkab vaziyatda o‘zini tutish, sabr va jimlik katta natijalar olib kelishini ta‘kidlaydi.

遇到困难时，要记得忍一时风平浪静。

Qiyinchilikda esda tut: biroz sabr qilsang, bo‘ron tinadi.

“滴水穿石” (dī shuǐ chuān shí) — “Tomchi toshni teshib o‘tadi”

Bu ibora sabr, matonat va davomiy harakatning kuchini ramziy bildiradi. Tomchi juda kichik bo‘lsa-da, tinimsiz tomganida toshni teshib o‘tadi.

只要坚持，滴水穿石，成功一定会来。

Agar davom etsang, tomchi toshni teshib o‘tadi — muvaffaqiyat albatta keladi.

“吃得苦中苦，方为人上人” (chī dé kǔ zhōng kǔ, fāng wéi rén shàng rén) “Eng achchiqni tatigan insongina yuqoriga ko‘tariladi”

Bu ibora qiyinchiliklarni yengib o‘tgan insongina katta natijalarga erishishini bildiradi.

只有努力奋斗，吃得苦中苦，才能取得成功。

Faqat mehnat va matonat bilangina haqiqiy muvaffaqiyatga erishish mumkin.

3. Tirishqoqlik va iroda mavzusidagi iboralar

“坚持就是胜利” (jiān chí jiù shì shèng lì) “Tirishqoqlik — g‘alabaning o‘zi”

做任何事情，坚持就是胜利。

Har qanday ishda tirishqoqlik — g‘alabaning garovi.

“不怕慢，就怕站” (bù pà màn, jiù pà zhàn) “Sekinlashishdan qo‘rqma, to‘xtab qolishdan qo‘rq”

Harakat qilayotgan inson hech qachon yutqazmaydi; faqat harakatni to‘xtatgan odam muvaffaqiyatdan uzoqlashadi.

人生的道路上，不怕慢，就怕站。

Hayot yo‘lida sekin yurishdan qo‘rqma — to‘xtab qolishdan qo‘rq.

4. Xitoy xalq madaniyatida mehnat va sabrning falsafiy ildizlari

Xitoy tilidagi ushbu iboralar qadimiy konfutsiychilik, daosizm va xalqona falsafaning ta’siri bilan shakllangan.

Konfutsiy “勤勉” (tinishsiz mehnat), “克己” (o‘zini tiyish), “修身” (shaxsiy kamolot) kabi tushunchalarni jamiyat taraqqiyotining negizi sifatida ko‘rsatgan. Shu bois xitoy tilidagi aksariyat iboralar insonning ichki intizomi, mehnatsevarligi va doimiy o‘zini takomillashtirishini ta’kidlaydi.

Xulosa

Xitoy tilidagi mehnat, sabr va tirishqoqlikka undovchi iboralar nafaqat lingvistik birlik, balki milliy dunyoqarashning o‘zagi hisoblanadi. Ular mehnatning qadri, natijaning sabr bilan kelishi, davomiy harakatning kuchi kabi universal qadriyatlarni tarannum etadi. Ushbu iboralar nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki ma’naviy tarbiya jihatidan ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 《现代汉语词典》，北京：商务印书馆，2012年。
2. 《新编现代汉语》，上海：复旦大学出版社，2006年。
3. 何平《汉语成语词典 双色版》，电子科技大学出版社，2004年。

4. 成语 - 维基百科，自由的百科全书

5. 中华成语大全，看完让你出口成章_手机新浪网

6. 大БКPC

7. https://www.google.com/search?q=O%E2%80%98tilida+frazologiya+masalalarining+tadqiqiga+doir&oq=O%E2%80%98tilida+frazologiya+masalalarining+tadqiqiga+doir&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAIQIRigAdIBBzcwOWowajeoAgiwAgHxBW45B_ePHIA18QVuOOqf3jx5QNQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

8. <https://cy.chacd.com/jl-tou-3019/>

9. 助人为乐类型的成语 - 百度文库